

**ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ ЭЛЕВАТОРА,
ОЧИЩАЮЩИХ ХЛОПОК ОТ МЕЛКИХ ПРИМЕСЕЙ, НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ.**

Джамолов Рустам Камолиддинович

Главный научный сотрудник, д.т.н, Профессор.

НИИ волокнистых культур

Узбекистан, Ташкент

Абдуллаев Камолиддин Юсупович

Независимый исследователь. Ассистент.

Термезский государственный университет инженерии

и агротехнологий Узбекистан, Термез

E-mail: abdullayevkamol87@gmail.com

Янгибоев Рузибой Мукумович

PhD. Доцент.

Термезский государственный университет

инженерии и агротехнологий

Узбекистан, Термез

E-mail: ryangiboyev@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14010933>

Аннотация. В статье рассмотрен процесс отделения мелких камней и примесей из хлопкового потока, падающего из наклонного элеватора на роликовый механизм. При этом определялись расстояние между роликовыми механизмами, угловые скорости и расположение роликовых механизмов относительно горизонтальной оси.

Ключевые слова: элеватор, роликовый механизм, Maple-12.

При удалении мелких камней и примесей из кусочков ваты, падающих из наклонного подъемника в роликовый механизм, она раскладывается в виде равномерного слоя на валке. Линейные скорости каждого роликового механизма увеличиваются по закону $v_1 < v_2 < v_3 < v_4 < v_5 < v_6 < v_7$ при обеспечении разброса. В этом случае эффективность очистки от мелких и крупных загрязнений будем определять, учитывая растяжение и вибрацию хлопковой струи на вальцах в результате правильного подбора расстояния между валиками и расстояния вальцов. Относительно горизонтальной оси с использованием теоретического подхода (рис. 1).

Рисунок 1. Динамическая модель роликовых последовательностей.

Для описания динамики вращения каждого валика при передаче хлопкового потока воспользуемся уравнением Лагранжа второго рода [3,4].

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dT}{d\dot{\varphi}_i} \right) - \frac{dT}{d\varphi_i} + \frac{d\Pi}{d\varphi_i} = Q(\varphi_i)$$

Здесь φ_i и $\dot{\varphi}_i$ — обобщенные координаты и обобщенные скорости (ролики), T, Π — кинетическая и потенциальная энергии, $Q(\varphi_i)$ — обобщенные силы, $l_{21}, l_{32}, l_{43}, l_{54}, l_{65}, l_{76}$ — соответственно передаточное число между роликами.

Определим кинетическую энергию роликов при передаче хлопкового потока.

$$T_1 = \frac{1}{2} \cdot J_1 \cdot \dot{\varphi}_1^2; T_2 = \frac{1}{2} \cdot J_2 \cdot \dot{\varphi}_2^2; T_3 = \frac{1}{2} \cdot J_3 \cdot \dot{\varphi}_3^2; T_4 = \frac{1}{2} \cdot J_4 \cdot \dot{\varphi}_4^2$$

$$T_5 = \frac{1}{2} \cdot J_5 \cdot \dot{\varphi}_5^2; T_6 = \frac{1}{2} \cdot J_6 \cdot \dot{\varphi}_6^2; T_7 = \frac{1}{2} \cdot J_7 \cdot \dot{\varphi}_7^2. \quad (2)$$

Результирующая потенциальная энергия в системе роликов в ряд равна нулю.

$$\Pi = \frac{1}{2} \cdot c_i \cdot \varphi_1^2 = 0 \quad (3)$$

В этом случае на основе динамической модели переноса хлопкового потока (рис. 1) составим дифференциальное уравнение движения роликов по поверхности равномерного переноса. В этом случае, используя равенство (1) из выражений (2) и (3), мы получаем неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка путем вывода специальных свойств.

$$\begin{aligned} J_1 \cdot \ddot{\varphi}_1 &= M_1 - l_{21} \cdot M_2 \\ J_2 \cdot \ddot{\varphi}_2 &= M_2 - l_{32} \cdot M_3 \\ J_3 \cdot \ddot{\varphi}_3 &= M_3 - l_{32} \cdot M_4 \\ J_4 \cdot \ddot{\varphi}_4 &= M_4 - l_{43} \cdot M_5 \\ J_5 \cdot \ddot{\varphi}_5 &= M_5 - l_{54} \cdot M_6 \\ J_6 \cdot \ddot{\varphi}_6 &= M_6 - l_{65} \cdot M_7 \\ J_7 \cdot \ddot{\varphi}_7 &= M_7 \end{aligned} \quad (4)$$

Передаточное число в этом дифференциальном уравнении (4) определяется следующим образом.

$$l_{21} = \frac{\ddot{\varphi}_2}{\ddot{\varphi}_1}; l_{32} = \frac{\ddot{\varphi}_3}{\ddot{\varphi}_2}; l_{43} = \frac{\ddot{\varphi}_4}{\ddot{\varphi}_3}; l_{54} = \frac{\ddot{\varphi}_5}{\ddot{\varphi}_4}; l_{65} = \frac{\ddot{\varphi}_6}{\ddot{\varphi}_5}; l_{76} = \frac{\ddot{\varphi}_7}{\ddot{\varphi}_6} \quad (5)$$

Между крутящими моментами роликов применимо следующее соотношение. $M_1 < M_2 < M_3 < M_4 < M_5 < M_6 < M_7$ в данном случае рассматривался вопрос обеспечения расширения хлопкового потока и повышения эффективности процесса отделения от примесей.

Выше подставим отношения уравнения (5) в дифференциальное уравнение (4), а результат определим путем численного решения с помощью программы Maple-12, анализа потока хлопка в передаче роликового механизма в процессе увеличения его скорости.

$$\begin{aligned} J_1 \cdot \ddot{\varphi}_1^2 - M_1 \cdot \ddot{\varphi}_1 + M_2 \cdot \ddot{\varphi}_2 &= 0 \\ J_2 \cdot \ddot{\varphi}_2^2 - M_2 \cdot \ddot{\varphi}_2 + M_3 \cdot \ddot{\varphi}_3 &= 0 \\ J_3 \cdot \ddot{\varphi}_3^2 - M_3 \cdot \ddot{\varphi}_3 + M_4 \cdot \ddot{\varphi}_4 &= 0 \\ J_4 \cdot \ddot{\varphi}_4^2 - M_4 \cdot \ddot{\varphi}_4 + M_5 \cdot \ddot{\varphi}_5 &= 0 \\ J_5 \cdot \ddot{\varphi}_5^2 - M_5 \cdot \ddot{\varphi}_5 + M_6 \cdot \ddot{\varphi}_6 &= 0 \\ J_6 \cdot \ddot{\varphi}_6^2 - M_6 \cdot \ddot{\varphi}_6 + M_7 \cdot \ddot{\varphi}_7 &= 0 \\ J_7 \cdot \ddot{\varphi}_7 - M_7 &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

Итак, моменты инерции в дифференциальном выражении (6) определяются следующим образом.

$$J_1 = \frac{m_1 \cdot r^2}{2}; J_2 = \frac{m_2 \cdot r^2}{2}; J_3 = \frac{m_3 \cdot r^2}{2}; J_4 = \frac{m_4 \cdot r^2}{2}; J_5 = \frac{m_5 \cdot r^2}{2}; J_6 = \frac{m_6 \cdot r^2}{2}; J_7 = \frac{m_7 \cdot r^2}{2}$$

Здесь $m_1; m_2; m_3; m_4; m_5; m_6; m_7$ - представлен анализ изменения массы за счет мелких камней и примесей, выделяющихся при переносе хлопкового потока с поверхности каждого роликового механизма.

$$\begin{aligned} \frac{m_1 \cdot r^2}{2} \cdot \ddot{\varphi}_1^2 - M_1 \cdot \ddot{\varphi}_1 + M_2 \cdot \ddot{\varphi}_2 &= 0 \\ \frac{m_2 \cdot r^2}{2} \cdot \ddot{\varphi}_2^2 - M_2 \cdot \ddot{\varphi}_2 + M_3 \cdot \ddot{\varphi}_3 &= 0 \\ \frac{m_3 \cdot r^2}{2} \cdot \ddot{\varphi}_3^2 - M_3 \cdot \ddot{\varphi}_3 + M_4 \cdot \ddot{\varphi}_4 &= 0 \\ \frac{m_4 \cdot r^2}{2} \cdot \ddot{\varphi}_4^2 - M_4 \cdot \ddot{\varphi}_4 + M_5 \cdot \ddot{\varphi}_5 &= 0 \\ \frac{m_5 \cdot r^2}{2} \cdot \ddot{\varphi}_5^2 - M_5 \cdot \ddot{\varphi}_5 + M_6 \cdot \ddot{\varphi}_6 &= 0 \\ \frac{m_6 \cdot r^2}{2} \cdot \ddot{\varphi}_6^2 - M_6 \cdot \ddot{\varphi}_6 + M_7 \cdot \ddot{\varphi}_7 &= 0 \\ \frac{m_7 \cdot r^2}{2} \cdot \ddot{\varphi}_7 - M_7 &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

По этому уравнению (7) анализ изменения массы хлопкового потока при сепарации мелких камней и примесей представлен на графиках (рис. 2).

a)

b)

v)

Рисунок 3. График зависимости скорости движения хлопкового потока по поверхности роликового механизма относительно горизонтальной оси роликов в значениях а) $h_1 = 10 \text{ мм}$; б) $h_2 = 20 \text{ мм}$; в) $h_3 = 30 \text{ мм}$.

а)

б)

в)

Рисунок 3. График движения хлопкового потока по поверхности роликового механизма в зависимости от расстояния между роликами в значениях а) $L_1 = 8 \text{ мм}$; б) $L_2 = 10 \text{ мм}$; в) $L_3 = 12 \text{ мм}$.

Из анализа графиков 1-2 выше, графиками показано влияние расстояния между роликными механизмами, угловых скоростей и расположения относительно горизонтальной оси на эффективность очистки при отделении мелких камней и примесей из хлопкового потока. При этом за счет увеличения скорости работы валковых механизмов и равномерного растяжения и вибрации хлопкового потока в зависимости от положения валков расстояние между валками при сепарации примесей устанавливается на величину $L_2 = 10 \text{ мм}$, расстояние последовательного

размещения роликов относительно горизонтальной оси установлено на значение $h_2 = 20 \text{ мм}$ и мы можем видеть равномерное растяжение и вибрацию хлопкового потока по мере последовательного увеличения скорости роликов.

Использованная литература:

1. Shohaydarova P., Shoziyotov Sh., Zoirov J. Nazariy mexanika.–Toshkent.: O'qituvchi, 1991.
2. T.R.Rashidov., Sh.Shoziyotov. "Nazariy mexanika asoslari" Toshkent "O'qituvchi" 1990.
3. А.Джураев., Г.Кузибоев. Динамика систем приводов технологических машин "Адолат" 1993.
4. А.Джураев., С.С.Мухитдинов., Д.Х.Мирхамидов. Ротационные механизмы технологических машин с переменными передаточными отношениями "Меҳнат" 1990.
5. Djamolov R.K, Abdullaev K.Yu, Yangiboev R.M. Paxtani qabul qilishda xomashyoni iflosliklardan tozalash uskunasing texnologik parametrlarini aniqlash // Механика и технология. 2024. №15.
6. Каршиев Б. Э., Исматов С. С. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Экономика и социум. – 2023. – №. 9 (112). – С. 485-489.
7. Парпиев А. П., Каршиев Б. Э. РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА //Universum: технические науки. – 2022. – №. 9-2 (102). – С. 51-54.
8. Каршиев Б. Э. и др. Пахтани тозалашга тайёрлаш технологиясининг таҳлили //RESULTS OF NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
9. Каршиев Б.Э., Парпиев А.П., Хушбаков А.Н. Анализ температуры, влажности волокна и семян в технологических процессах на хлопкоочистительных предприятиях// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE: YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 2022 Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7117865>.
10. Қаршиев БЭ П. А. П. Пахта ва уни компонентларини қатламда қуритиш тадқиқоти //ЎзМУ хабарлари. Илмий журнал. ISSN. – С. 2181-7324.
11. Қаршиев БЭ П. А. П., Сайидова М. Ҳ. Пахтани қатламда қуритишнинг аэродинамик режимларини аниқлаш тадқиқоти //Фан ва технологиялар

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

тараққиёти. Илмий-техникавий ва амалий журнал. Бухоро. ISSN. – С. 2181-8193.